

УДК 378.172

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/26>*Голубина О.А.**ORCID: 0000-0002-3443-7820, канд. пед. наук;**Агеева О.Н., Юшманова Е.В., Нейман М.А.**Северный (Арктический) федеральный**университет имени М.В. Ломоносова,**г. Архангельск, Россия*

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА

Аннотация. В работе анализируется стрессовое состояние организма – стрессовое напряжение, его основные признаки и причины. Основное внимание уделено роли физической культуры в жизни студентов. Изложены основные принципы применения разных методов в качестве профилактики против наступления стрессового состояния.

Ключевые слова: студенты, стрессовое состояние, здоровье человека, физическая культура, дыхательные упражнения, физические нагрузки.

*Golubina O.A.**ORCID: 0000-0002-3443-7820, Ph.D.;**Ageeva O.N., Yushmanova E.V., Neiman M.A.,**Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,**Arkhangelsk, Russia*

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FIGHT AGAINST STRESS IN THE LIFE OF A MODERN STUDENT

Annotation. The paper analyzes the stress state of the body - stress stress, its main signs and causes. The main attention is paid to the role of physical culture in the life of students. The basic principles of using different methods as a preventive measure against the onset of a stressful state are outlined.

Keywords. Students, stress, human health, physical culture, breathing exercises, physical activity.

В современном мире в соответствии с его темпами и режимом, человек все меньше задумывается о значимости собственной двигательной активности. Все больше ручной труд заменяется машинным, средства передвижения становятся все совершеннее, ритм жизни все быстрее, и в этих условиях людям не хватает ни времени, ни сил, для того, чтобы следить за собственным здоровьем.

Движение является для живого организма основной физиологической потребностью. Неудовлетворение этой потребности в течение длительного времени приводит к развитию серьезных отклонений в состоянии здоровья, преждевременному старению и смерти. Тема влияние и роль физической культуры будет актуальна для каждого человека, и в особенности для студентов. Они большую часть времени проводят в неудобных статических позах, что приводит к множественным негативным последствиям, таким как общее ухудшение состояния здоровья, повышенная утомляемость, нарушение осанки, что в свою очередь вызывает смещение внутренних органов и нарушение их работы.

Стрессовое состояние присутствует в жизни каждого человека, так как наличие стрессовых импульсов во всех сферах человеческой жизни и деятельности, несомненно.

Стрессовые ситуации возникают и дома, и на учебе, и на работе. Именно стресс является причиной многих заболеваний. Стрессовое состояние наносит немалый вред здоровью человека. А здоровье - одно из условий достижения успеха любой деятельности.

Цель работы: Оценить отношение современных студентов к занятиям физической культурой. Определить роль физической культуры в борьбе со стрессовым состоянием. Выявить наиболее привлекательные для студентов виды спорта и побудить руководство высших учебных заведений к действиям, направленным на повышение интереса студентов к спорту путем внедрения желаемых занятий в программу физической культуры.

Задачи: провести сравнительное исследование предпочтений студентов высшего учебного заведения, изучить мотивы и стимулы к занятиям физической культурой, определить роль и значение физической культуры в борьбе со стрессом.

В исследовании участвовало 65 девушек – студенток первого курса Северного вуза, постоянно проживающих на территории Архангельской области.

Слово «стресс» в английском языке обозначает состояние давления, натяжения, усилия, напряжения, а также внешнее воздействие, создающее это состояние [1].

В 1936 г канадский физиолог Ганса Селье показал, что существует общая неспецифическая реакция организма на любую «вредность», направленная на мобилизацию защитных сил организма. Эту реакцию он назвал стрессом [1].

Селье выделил три стадии развития стресса. Первая – реакция тревоги, выражающаяся в мобилизации всех ресурсов организма. За ней наступает стадия сопротивления, когда организму удается (за счет предшествующей мобилизации) успешно справиться с вредными воздействиями. В этот период может наблюдаться повышенная стрессоустойчивость. Если же действие вредоносных факторов долго не удастся устранить и преодолеть, наступает третья стадия – истощения. Приспособительные возможности организма снижаются. В этот период он хуже сопротивляется новым вредностям, увеличивается опасность заболеваний. Возникающие при стрессе сложные физические и биохимические сдвиги – это проявление древней, сформированной в ходе эволюции оборонительной реакции или, как ее называют, – реакции борьбы или бегства [2].

Стресс вызывает активацию симпатической нервной системы. Она возникает рефлекторно при любом эмоциональном возбуждении, учащение пульса при волнении, мгновенная бледность от страха и т. д. При достаточно сильных и частых стрессах в реакцию дополнительно вовлекаются эндокринные системы, действие которых является еще более длительным и может влиять отрицательно на внутренние органы, их активация повышает риск инфаркта миокарда, повышает активность щитовидной железы, что, в свою очередь, приводит к дополнительному усилению активности симпатической нервной системы.

Если бы за каждым стрессом сразу же следовала физическая активность, выделившийся избыток аварийных гормонов истратился бы на ее обеспечение и стресс не имел бы вредных последствий [3].

Напряжение мышц, связанное со стрессом, приводит к различным болям в пояснице, мышцах головы и шеи. Боль в мышцах может возникать от накопления в мышцах продуктов обмена при длительном напряжении. Хронические стрессы могут, не проявляя в каком-либо конкретном заболевании, приводить постоянно пониженному настроению. Плохая работоспособность, вялость, пассивность, бессонница или неглубокий, беспокойный сон, не дающий чувства отдыха, – все это может быть результатом стресса.

Чтобы помочь себе справиться со стрессовой ситуацией, можно использовать гимнастику расслабления (релаксации), метод физического воздействия на мышечный тонус с целью снятия повышенного нервно-психического напряжения, выравнивания

эмоционального состояния, улучшения самочувствия и настроения. Данный способ широко применяется в различных видах спорта для снятия нервно-эмоционального перенапряжения спортсменов перед соревнованиями, в трудовой деятельности – для уменьшения усталости и профилактики стрессов.

Истоки современных релаксационных гимнастических комплексов – это прежде всего йога, тай-цзи-чжуань, кунг-фу. Релаксационное состояние может быть достигнуто внушением, самовнушением, специальными физическими упражнениями, но независимо от того, чем оно вызвано, всегда сопровождается снижением эмоциональной возбудимости и улучшением общего состояния.

Напряжение определённых групп мышц происходит в зависимости от характера эмоциональных реакций. При страхе наиболее напряжены мышцы артикуляции и затылка, при депрессии – дыхательная мускулатура. Самоанализ мышечного состояния позволяет выявить индивидуальные «мышечные спазмы» и целенаправленно проводить их расслабление, изменяя при этом эмоциональное состояние. Релаксационную гимнастику можно проводить во время ходьбы, чередуя напряжение отдельных групп мышц при максимальном расслаблении других, не принимающих участия в движении.

Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием, использовать его для успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, так и психического, таким образом, ауторегуляция дыхания может стать действенным средством борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и концентрацией.

Противострессовые дыхательные упражнения можно выполнять в любом положении. Обязательно лишь одно условие: позвоночник должен находиться в строго вертикальном или горизонтальном положении. Это даёт дышать естественно, свободно, без напряжения, полностью растягивать мышцы грудной клетки и живота. Очень важно так же правильное положение головы: она должна сидеть на шее прямо и свободно. Если всё в порядке и мышцы расслаблены, то можно упражняться в свободном дыхании, постоянно контролируя его. С помощью глубокого, спокойного и ровного дыхания можно предупредить перепады настроения. От правильного дыхания в значительной мере зависит здоровье человека, а значит, и продолжительность жизни. И если дыхание является врожденным безусловным рефлексом, то, следовательно, его можно сознательно регулировать. Чем медленнее и глубже, спокойнее и ритмичнее мы дышим, чем скорее мы привыкнем к этому способу дыхания, тем скорее он станет составной частью нашей жизни (<https://clck.ru/Ysc6b>).

Бег, плавание, прогулки в зимнем лесу на лыжах, как и любые физические нагрузки, увеличивает выработку эндорфинов и серотонина, что приводит к улучшению настроения и стабилизации психики человека. По мнению многих специалистов – регулярные пробежки не менее эффективны, чем психотерапия или антидепрессанты [2]. При регулярных занятиях постепенно изменяется отношение к себе, а также растёт уверенность в собственных силах.

В результате проведенного исследования мы определили, что большинство опрошенных студенток положительно относятся к занятиям физической культуры и понимают их значимость в собственной жизни, а также считают, что физическая культура помогает им справиться в стрессовых ситуациях.

Больше половины девушек отмечают, что в конце учебного дня испытывают общую усталость организма, что свидетельствует о необходимости повышения общего тонуса, и необходимости занятий физической культурой и спортом (рис. 1).

Рис. 1. Оценка характера усталости студентами

Большинство студентов (75%) утверждают, что занятия физической культурой не только необходимы, но и обязательны, так они поддерживают свою физическую форму, повышают эмоциональное состояние, улучшают свой внешний вид (рис. 2).

Рис. 2. Оценка роли занятий физической культурой в сохранении и укреплении здоровья

Большинство студенток (61%) утверждают, что занимаются физической культурой достаточно регулярно не только в высшем учебном заведении, но и самостоятельно; посещают спортивные секции, кружки, мероприятия и спортивные праздники, йогу, мастер классы. Наиболее востребованными видами спорта являются спортивные игры, такие как баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, занятия в фитнес группах, танцы, йога. Мотивациям к занятиям среди девушек является улучшение собственной фигуры (телосложения), поддержание физической подготовленности, снижение уровня психологического состояния, а также сохранение и укрепление здоровья (рис. 3).

Рис. 3. Частота самостоятельных занятий физической культурой и спортом среди студентов

Выводы по работе. Стресс это неизбежность, о которой мы должны знать и всегда помнить. Нельзя допускать победы стресса над собой. Надо готовить себя к сложным жизненным ситуациям, которые обязательно нам встретятся на учебе, и на работе, и в личной жизни. Помочь в этом могут занятия физической культурой. Как показал опрос, большинство студентов считают, что занятия физической культурой помогают им справиться в стрессовых ситуациях. Снижают стресс и повышают эмоциональное состояние. В свою очередь, физическая культура, являясь частью общей культуры является неотъемлемым компонентом целостного развития личности, а также необходимым условием для гармоничного развития и нормального функционирования всего организма.

В ходе исследования было выявлено, что студенты с должным вниманием относятся к занятиям физической культурой. Осознают роль и значимость ее в собственной жизни и положительно относятся к спорту и здоровому образу жизни в целом. Однако следует отметить, что существует необходимость детального рассмотрения программы занятий физической культуры с целью ее совершенствования и доработки, а значит приобщения студентов к занятиям физической культурой не только в рамках учебной деятельности, но и формирования стабильного интереса и стремления к повышению двигательной активности будущих молодых специалистов.

Литература

1. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., 1988.
2. Губачёв Ю.М. Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л., 2001.
3. Рутман Э.М., Как преодолеть стресс. М., 2006.
4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 2-е изд., испр. и доп. Тюмень: Академия, 2003. 480 с.

© Голубина О.А., Агеева О.Н., Юшманова Е.В., Нейман М.А., 2021